

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Юсупов Бахыт Сарсенбай улы

Слушатель Высшая школа бизнеса и предпринимательства
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7561034>

Аннотация

В условиях протекающих перемен – роста макроэкономических показателей, трансформаций системы государственного регулирования рыночных процессов, изменения конъюнктуры инвестиционного рынка и связанной с ними неопределенностью, инвестиционная стратегия выступает эффективным инструментом в перспективном управлении инвестиционной деятельностью организации, реализации ее целей и общего развития.

Предприятие является основным звеном общественного хозяйства и, с точки зрения общества, его предназначение – производство и продажа материальных и нематериальных благ и услуг. Необходимым условием эффективной деятельности предприятия является инвестиционная деятельность, представляющая собой вложение средств, прежде всего, в проекты реального сектора экономики, для получения дохода.

Инвестиционная стратегия – система долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения.[1.170] Эффективным инструментом перспективного управления инвестиционной деятельностью предприятия, подчиненного реализации целей общего его развития в условиях происходящих существенных изменений макроэкономических показателей, системы государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры инвестиционного рынка и связанной с этим неопределенностью, выступает инвестиционная стратегия.

Инвестиционную стратегию можно представить как генеральный план действий в сфере инвестиционной деятельности предприятия, определяющий приоритеты ее направлений и форм, характер формирования инвестиционных ресурсов и последовательность этапов реализаций долгосрочных инвестиционных целей, обеспечивающих предусмотренное общее развитие предприятия. Соединение в инвестиционной стратегии системы целей и путей их достижения определяет границы возможной инвестиционной активности

предприятия и принимаемых инвестиционных решений по направлениям и формам его инвестиционной деятельности в перспективном периоде. Инвестиционную стратегию предприятия можно охарактеризовать также как систему формализованных критериев, по которым оно оценивает и реализует свои инвестиционные возможности, моделирует свою перспективную инвестиционную позицию и обеспечивает ее достижение. Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что инвестиционная стратегия представляет собой системную концепцию, связующую и направляющую развитие инвестиционной деятельности предприятия.

Процесс разработки инвестиционной стратегии связан с предварительным выделением объектов стратегического управления предприятия. С позиций инвестиционного менеджмента выделяют обычно три основные группы объектов стратегического управления:[2. 10-12]

- инвестиционная деятельность предприятия в целом;

- инвестиционная деятельность стратегической зоны хозяйствования;

- инвестиционная деятельность стратегического инвестиционного центра.

Предприятие как объект стратегического инвестиционного управления представляет собой открытую комплексную систему, интегрирующую все направления и формы инвестиционной деятельности различных структурных хозяйственных его подразделений.

Стратегическая зона хозяйствования представляет собой самостоятельный хозяйственный сегмент в рамках предприятия (организации), осуществляющий свою деятельность в ряде смежных отраслей, объединенных общим спросом, используемого сырья или технологии.

Стратегический инвестиционный центр – самостоятельная структурная единица предприятия, которая специализируется на выполнении отдельных функций или направлений инвестиционной деятельности, обеспечивающей эффективную хозяйственную деятельность отдельных стратегических зон хозяйствования и предприятия в целом. Инвестиционная стратегия таких центров ограничена функциональными направлениями их деятельности и подчинена задачам общего стратегического инвестиционного управления предприятием.

Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия складывается из следующих этапов:

- определение общего периода формирования инвестиционной стратегии;

- формирование стратегических целей инвестиционной деятельности;
- обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности;
- определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов;
- формирование инвестиционной политики по основным направлениям инвестиционной деятельности;
- оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии.

Период формирования инвестиционной стратегии зависит:

- от продолжительности периода, принятого для формирования общей стратегии развития предприятия – инвестиционная стратегия предприятия не может выходить за пределы этого периода;
- возможностей прогнозирования состояния развития экономики и инвестиционного рынка – инвестиционная стратегия крупнейших компаний Запада разрабатывается на 10-15 лет; в условиях экономической и политической ситуации в Узбекистане этот период не может превышать в среднем 3-5 лет;
- отраслевой принадлежности предприятия – в сфере розничной торговли, услуг, производства потребительских товаров период формирования инвестиционной стратегии короче (на Западе 3-5 лет); в сфере производства средств производства, в добывающих отраслях – дольше (5-10 лет); самый длительный период характерен для институциональных инвесторов (свыше 10 лет);
- размеров предприятия. Чем крупнее предприятие, тем на более длительный срок разрабатывается инвестиционная стратегия.

Формирование стратегических целей, анализ стратегических альтернатив, выбор стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности, а также определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов являются важнейшими этапами разработки инвестиционной стратегии предприятия. Инвестиционная политика представляет собой форму реализации инвестиционной стратегии предприятия в разрезе наиболее важных направлений инвестиционной деятельности на отдельных этапах ее осуществления. В отличие от инвестиционной стратегии инвестиционная политика формируется только по конкретным направлениям деятельности, требующим обеспечения наиболее эффективного управления для достижения главной стратегической цели.

Пути улучшения финансового положения:

- пересмотр методов нормирования оборотных средств;
- увеличение объемов собственной переработки сельскохозяйственной продукции;
- перевооружение производства;
- совершенствование расчетной политики;
- совершенствование системы управления предприятием.

Таким образом, разработка инвестиционной стратегии играет большую роль в обеспечении эффективного развития организации, которая заключается в том, что она позволяет реально оценить инвестиционные возможности организации, обеспечить максимальное использование его внутреннего инвестиционного потенциала и возможность активного маневрирования инвестиционными ресурсами.

Использованная литература:

1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент Учебный курс – К Эльга-Н, Ника-Центр 2001 – 448 с
2. Бясов К.Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации // Финансовый менеджмент 2008 – №4
3. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. International Journal of Research in social sciences, 9(7), 652-672.16.
4. Batirovich, Alimov Bahodir, Karaev Payzillakhon Yusufxonovich, and Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich. "Improving the Efficiency of Management of Vertically Integrated Industrial Enterprises in the Management of Innovative Activities of Enterprises." Design Engineering(2021): 10605-10618.17.
5. Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND INTEGRATION." EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER) 9.9 (2021): 1-1.

